

DORIVOR BELLADONNA *ATROPA BELLADONNA L.* O‘SIMLIGINI XOSILDORLIGINI OSHIRISHDA AGROTEKNIK TADBIRLAR O‘TKAZISH MUDDATLARI

Zahiriddinov I.I.

Namangan davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: zahiriddinovilyosbek3@gmail.com

G‘ulomova G.M

Namangan davlat universiteti 2 bosqich talabasi

Abdulatipova O. N.

Namangan davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Xozirgi kunda bir qator mamlakatlarda zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati integratsiyalashuvi konsepsiyasi ommalashmoqda hamda integrativ meditsina kelajak meditsinasi bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Shunday dolzarb masalani yechish uchun yurtimizdagi juda katta o‘zlashtirilmagan yerlardan unumli foydalanish chora tadbirlari amalga oshirilmogda. Ayniqsa yovvoyi xolda o‘sadigan dorivor belladonna *Atropa belladonna l.* o‘simligini yetishtirishda va xosildorligini oshirishda agrotexnik tadbirlarni to‘g‘ri amalga oshirish zarur.

Kalit so‘zlar: *Atropa belladonna l*, Buyraksimon, Giotsiaminga, Alkaloid, startifikatsiya, shonalash, vegetativ.

ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЯ БЕЛЛАДОННА ЛЕКАРСТВЕННАЯ *ATROPA BELLADONNA L.*

Захириддинов И.И.

Преподаватель кафедры биотехнологии Наманганского государственного
университета

zahiriddinovilyosbek3@gmail.com

Гуломова Г.М.

студентка 2 курса Наманганского государственного университета

Абдулатипова О.Н

студентка 2 курса Наманганского государственного университета

Аннотация. В настоящее время в ряде стран набирает популярность концепция интеграции современной медицины и народной медицины, и предполагается, что интегративная медицина может стать медициной будущего. Для решения столь актуальной проблемы принимаются меры по эффективному использованию крупных неосвоенных земель в нашей стране. Лекарственная белладонна, произрастающая особенно в диком виде, *Atropa belladonna l.* Необходимо правильно проводить агротехнические мероприятия при выращивании растений и повышать их продуктивность.

Ключевые слова: *Atropa belladonna l.*, Почечный, Хьюциамин, Алкалоид, крахмало образование, шунтирующий, вегетативный

PERIODS OF AGROTECHNICAL MEASURES FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF THE MEDICINAL BELLADONNA ATROPA BELLADONNA L. PLANT

Zahiriddinov I.I.

Teacher of Biotechnology Department of Namangan State University

zahiriddinovilyosbek3@gmail.com

Gulomova G.M.

2nd cycle student of Namangan State University

Abdulatipova O.N.

2nd cycle student of Namangan State University

Abstract. Nowadays, the concept of integration of modern medicine and folk medicine is gaining popularity in a number of countries, and it is estimated that integrative medicine can be the medicine of the future. In order to solve such an urgent problem, measures are being taken to make effective use of large undeveloped lands in our country. Medicinal belladonna, which grows especially wild, is *Atropa belladonna l.* It is necessary to properly implement agrotechnical measures in the cultivation of plants and increase their productivity.

Key words: *Atropa belladonna l.*, Renal, Hyotsiaming, Alkaloid, starchification, shunting, vegetative.

KIRISH.

Ma'lumki, butun dunyo miqyosida farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori- darmon vositalarining taxminan 50% dan ko'prog'ini dorivor

o'simliklar xom-ashyosidan tayyorlanmoqda. Mutloq ko'pchilik mamlakatlarda, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasida farmatsevtika sanoatini jadallik bilan rivojlanishi bunday korxonalarining dorivor o'simliklar xom-ashyosiga bo'lgan talabni keskin ortishiga sabab bo'lmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, tabiiy holda o'suvchi dorivor o'simliklar zaxiralarining chegaralanganligi tufayli farmatsevtika sanoati korxonalarining dorivor o'simliklar xom-ashyosiga bo'lgan talabini, asosan, dorivor o'simliklar o'stirish orqaligina qondirish mumkin.

Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o'simliklarning plantatsiyalarini barpo etishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, kasalliklarni oldini olish va davolashda dorivor o'simliklarni keng qo'llash maqsadida" ¹O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 20-mayda PQ-251-sonli qarori qabul qilindi. Respublikada yillarda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o'simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu sababli ham farmatsevtika sanoatini sifatli, mo'l, tannarxi arzon va ekologik sof xom-ashyo bilan ta'minlash katta muamm bo'lib qolaveradi. Bu holat, albatta, dorivor o'simliklar xom-ashyosi yetishtirish bilan shug'ullanuvchi xo'jaliklarni dorivor o'simliklar o'stirish texnologiyalarini puxta egallagan mutaxassislar bilan ta'minlashni taqozo qiladi.¹

ASOSIY QISM

Oddiy (dorivor) belladonna - *Atropa belladonna* L. Kavkaz belladonnasi *Atropa caucasica* Kreyer; ituzumdoshlar -*Solanaceae* oilasiga kiradi. Belladonna preparatlari turli spazm atik hollarda (ichak va siydik yo'nlari spazmida) antispazm atik hamda me'da va o'n ikki barmoq ichakning yara kasalligida, xoletsistit, o't pufagining tosh kasalligida, buyrak sanchig'ida og'riq qoldiruvchi dori sifatida, shuningdek, bronxial astma kasalligini davolashda hamda so'lak va shilliq bezlari ajratadigan suyuqlikni kamaytirishda ishlatiladi. Bulardan tashqari, ko'z kasalliklarida ko'z qorachig'ini kengaytirish uchun ham qo'llaniladi. Ildiz preparati Parkinson kasalligini davolash uchun beriladi. Belladonna o'simligining alkaloidlaridan tibbiyotda atropip va skopolamin ishlatiladi, giossiamin ko'proq zaharli bo'lgani uchun ishlatilmaydi.

Belladonna o'simligi ekiladigan yerlarni har tomonlama yaxshi o'rganish kerak. Uning bo'yi 2 metrga etadigan ko'p yillik o't o'simligi hisoblanadi. o'simlik asosan Krasnodar o'lkasi, Poltava va Voronej viloyatlarida o'stiriladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham ekilib kelinmoqda. Yerlarni tuproqning mexanik tarkibini,

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-6027139>

shoʻrlanish darajasini va unum dorligini hisobga olgan holda haydash m aqsadga muvofiq boʻladi. Yerlarni sifatli qilib haydalsa, oʻsimlikning ildizini yaxshi rivojlanishiga imkoniyat yaratiladi. Belladonna oʻsimligini ekishdan oldin kuzda 20-30 tonna organik oʻgʻit va superfosfat oʻgʻitini yillik normasini 70% ini va suv chuqur joylashgan yerlarda azot oʻgʻitidan 20 kg solib, 25-30 sm chuqurlikda haydab qoʻyiladi. Belladonnani kuzda yoki erta bahorda ekish mumkin.

U issiqsevar, vegetatsion davri uzun oʻsimliklar turkumiga kiradi. Erta bahorda yerlar tekislanib begona oʻtlar ildizini terib tuproq harorati 20-22°C darajada boʻlganda ekiladi. oʻsimlikning urugʻi qattiq boʻlganligi sababli ekish oldidan 2 oy startifikatsiya qilinadi. ²Gektariga 8 kg urugʻ sarflanadi. Urugʻ chuqurligi 1,5-2 sm, qator oraligʻi 60 sm dan qilib ekiladi.

Oʻsimlikning urugʻi kattiq boʻlganligi sababli 15-17 kundaunib chiqadi. Belladonna begona oʻtlarga, zararkunandalarga va issiqlikka chidamsiz hisoblanadi. Belladonnani oʻsish va rivojlanish davrida, albatta, 2-3 marta begona oʻtlar va zararkunandalardan saqlash kerak. oʻsimlikni vegetatsiya davomida parvarish qilish haydab ekiladiganlardan farq qilmaydi. Belladonnani oziqlashtirish shonalash fazasidan oldin gektar hisobiga 30 kg azot va 25 kg kaliy oʻgʻiti berishdan boshlash kerak. Uning rivojlanishi ancha tezlashadi. oʻsimlikni gullash fazasiga kelib ikkinchi marta gektariga 40 kg dan azot va qolgan fosfor oʻgʻiti bilan oziqlantiriladi.

Belladonna issiqqa chidamsiz va salqinsevar oʻsimlik boʻlgani uchun oʻgʻitlashdan keyin sugʻorish kerak. Agar vaqtida sugʻorishni amalga oshirilmasa, uning barglari kichik va sifatsiz boʻlib qolishi mumkin. Chunki tibbiyotda uning bargi, oʻti va ildizidan foydalaniladi. Mavsum davomida oʻsimlikni 8-9 marta sugʻorishni tavsiya qilinadi.

Birinchi yili oʻsimlik unib chiqqandan to urugʻi pishguncha 125-130 kun oʻtadi. Belladonnani birinchi yili bargi 2 marta qoʻlda terib olinadi. Ikkinchi yildan boshlab uning hosilini 4-5 marta terib olish mumkin boʻladi. Vegetatsiya davri sovuq tushguncha davom etadi. Ikkinchi yili birinchi boʻlib bargi teriladi, keyin oʻti yigʻiladi. Uchinchi marta bargi, kuzda esa oʻti yigʻiladi. Shunday usulni qoʻllaganda undan koʻproq hosil yigʻib olish mumkin boʻadi. Uning bargi har doim gullash oldidan terib olinishi kerak. Yigʻilgan barglar tezlik bilan quritiladi. Quritilgan barglar gigroskopik xususiyatga ega boʻlganligi uchun nam tortmasdan yaxshilab taxlab, quruq qoplarda saqlanadi.

² Oʻ. Axmedov. A. Ergashev. A. Abzalov, M. Yulchiyeva. D. Mustafaqulov

Agar agrotexnik tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazilsa, begona o'tlar va zararkunandalarga qarshi vaqtida kurashilsa, belladonna ekilgan maydonlarning gektaridan 15-18 sentner quruq barg yetishtirish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda *Atropa belladonna L.* o'simligini ekishdan oldin kuzda 20-30 tonna organik o'g'it va superfosfat o'g'itini yillik normasini 70% ini va suv chuqur joylashgan yerlarda azot o'g'itidan 20 kg solib, 25-30 sm chuqurlikda haydab qo'yiladi. Belladonnani kuzda yoki erta bahorda ekish mumkin. U issiqsevar, vegetatsion davri uzun o'simliklar turkumiga kiradi. Erta bahorda yerlar tekislanib begona o'tlar ildizini terib tuproq harorati 20-22°C darajada bo'lganda ekiladi. o'simlikning urug'i qattiq bo'lganligi sababli ekish oldidan 2 oy startifikatsiya qilinadi. Gektariga 8 kg urug' sarflanadi. Urug' chuqurligi 1,5-2 sm, qator oralig'i 60 sm dan qilib ekilganda xosildorligi va dorivorlik xususiyati juda yaxshi saqlanib qoladi. *Atropa belladonna L.* agrotexnik tadbirlari shu tartibda olib borilsa ekilgan maydonlarning gektaridan 15-18 sentner quruq barg yetishtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. J. Tojibayev, G. Abdullayeva N. Sharobitdinov "Mikrosuvo'tlarni ekinlar xosildorligini oshirishda qo'llash" "Lesson Press" nashriyoti Toshkent-2023 41-49- betlar.
2. O'zb. Res. Prezidentining 2018- yil 17-iyuldagi O'zb. Res. Fanlar akademiyasi Botanika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida N-PQ-3861 sonli qarori.
3. Pankratova E.M. "Tuproqlarning azot balansida ko'k-yashil suvo'tlarining ishtiroki//SSS qishloq xo'jaligi mineral va biologik azot "1985-yil 221-228-betlar.
4. Bolshev N.V. "Suvo'tlari va ularning tuproq hosil bo'lishidagi o'rni" "Moskva" nashriyoti 1968- yil 83-bet.
5. Turg'unov M., Zahiriddinov I. "Tuproqshunoslik va agrokimyo" Namangan-2023 21-23- betlar.
6. Gollerbax M. M, Shtina E.A. "Tuproq suvo'tlari" 1969- yil 228- bet.
7. Musayev K.Y. "Sug'oriladigan tuproqlarning suvo'tlari va ularning tuproq unumdorligini oshirishidagi ahamiyati" Toshkent "Fan" nashriyoti 1960-yil 182- bet.
8. Odilov I. "Dehqonchilik va melioratsiya asoslari" Namangan-2023 10-15- betlar.

9. Ermakov I.P. "O'simliklar fiziologiyasi" Universitet talabalari uchun darslik "Akademiya" nashriyoti 2005- yil 640- bet.
10. Samarkand branch of Tashkent State Agrarian University. Bir hujayrali mikrosuvo'ti scenedesmus spni laboratoriya sharoitida ko'paytirish va biomassa olish *Shaxnoza Muptullayevna Xushnazarova [2019-yil Samarqand]*
11. Zahridinov, I. I. o'g'li, & Tursunova, N. S. qizi. (2024). Teri kasalliklarida foydali bo'lgan xalq tabobati dorivor o'simliklari bo'yicha tavsiyalar. *Educational Research in Universal Sciences*, 3 (1), 213–218. Retrieved from
12. Usmonov Tokhirjon, & Zahiriddinov Ilyosjon. (2023). Medicinal Plants of the Lamiaceae Family in Namangan Region. *International Journal of Scientific Trends*, 2(4), 24–31. Retrieved from
13. Qo'sh ekinlar parvarishlashning tuproq hajm og'irligiga ta'siri. Tursunov A.A, Ergasheva N.X, Zahridinov I.I 606/ 29-bet
14. Dorivor zubtutum o'simligining zamonaviy tabobatda qo'llashning samarali usullari Zahridinov I.I., G'ulomova G. M., Abdubannayeva X.G' 1409/243-bet
15. Prezidentining qarori, 20.05.2022 yildagi PQ-251-son. [Toshkent 2022 y]
16. "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-4670-sonli qaror qabul qilindi. [Toshkent 2020 y]
17. E.T Berdiyev, E.T Ahmedov "Tabiiy dorivor o'simliklar" (o'quv qo'llanma) Toshkent, O'zRFA Minitipografiyasi, 2018.113-114 bet.
18. Musayev K.Y. "Sug'oriladigan tuproqlarning suvo'tlari va ularning tuproq unumdorligini oshirishidagi ahamiyati" Toshkent "Fan" nashriyoti 1960- yil 182- bet.
19. Educational Research in Universal Sciences Zahridinov Ilyosjon Ilhomjon o'g'li, Abdulatifova Oydina Nozimjon qizi DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11177686>
20. Sh. Xoliqulov, P.Uzoqov, I.Boboxo'jayev. [Tuproqshunoslik] Toshkent-2011 3-571-bet